

El Turismo Deportivo ¿Dinamizador económico post COVID?

Sports Tourism, a post COVID economic driver?

Einsle, C.S¹; Escalera-Izquierdo, G.

Resumen

Introducción: La economía y sobre todo el sector turístico sufrieron un gran descenso en el PIB dado a la crisis del COVID-19. Por otro lado, se está experimentando un auge en la conciencia por la actividad física y el deporte. **Objetivos:** El objetivo de este estudio es analizar si turismo deportivo puede actuar como dinamizador económico post COVID. **Métodos:** Mediante el análisis y la comparación de datos reales de fuentes oficiales se trata de dar respuesta a ello. **Resultados y discusión:** El turismo aporta en gran medida al PIB de la economía española, habiendo sufrido un drástico decremento a causa de la pandemia del COVID-19. El sector del turismo deportivo por su parte representa un sector que se adaptó mejor que otros sectores turísticos a las exigencias derivadas de la pandemia. El porcentaje del gasto total en la práctica deportiva de los turistas internacionales fue mayor en 2020 y 2021 que antes de la pandemia. El senderismo y montañismo y los deportes náuticos tuvieron las mayores entradas de turistas nacionales e internacionales. **Conclusiones:** Se concluye que el turismo deportivo puede actuar como herramienta para la reactivación turística con un gran potencial de crecimiento y ofrece una solución a la estacionalidad. Se debería aprovechar el potencial de ciertas modalidades deportivas que ofrecen un alto gasto turístico por viaje.

Palabras clave: turismo deportivo; evento deportivo; PIB; desestacionalización; economía

Abstract

Introduction: The economy and especially the tourism sector suffered a major decline in GDP due to the COVID-19 crisis. On the other hand, there is an increasing awareness of physical activity and sports. **Aim:** The aim of this study is to analyse whether sport tourism can act as a post-COVID economic driver. **Methods:** By analysing and comparing real data from official sources, we try to respond to this question. **Results & discussion:** Tourism is a major contributor to the GDP of the Spanish economy, which suffered a drastic decrease due to the COVID-19 pandemic. The sports tourism sector, on the other hand, represents a sector that has better adapted to the demands deriving from the pandemic than other tourism sectors. The percentage of total spending on sports by international tourists was higher in 2020 and 2021 than before the pandemic. Hiking and mountaineering and water sports had the highest arrivals of both national and international tourists. **Conclusions:** It is concluded that sports tourism can act as a tool for the reactivation of tourism with a great potential for growth and offers a solution to seasonality. The potential of certain sports modalities that offer a high tourist expenditure per journey should be exploited.

Keywords: sports tourism; sport event; GDP; deseasonalisation; economics

Tip: Original **Section:** Sports - Sent: 04/06/2023; Accepted: 16/09/2023

Author's number for correspondence: 1

¹Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid – Einsle, Carmen Sarah, ceinsle1@alumno.uned.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9829-7193>

²Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid – Escalera Izquierdo, Gregorio, gescalera@cee.uned.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7358-7733>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Turismo esportivo - impulsor econômico pós-COVID

Resumo

Introdução: A economia e, especialmente, o setor de turismo sofreram um grande declínio no PIB devido à crise da COVID-19. Por outro lado, há uma crescente conscientização sobre a atividade física e o esporte. **Objetivos:** O objetivo deste estudo é analisar se o turismo esportivo pode atuar como um dinamizador econômico no período pós-COVID. **Métodos:** Por meio da análise e comparação de dados reais de fontes oficiais, tentamos responder a essa pergunta. **Resultados e discussão:** O turismo é um dos principais contribuintes para o PIB da economia espanhola, tendo sofrido uma redução drástica devido à pandemia da COVID-19. O setor de turismo esportivo representa um setor que se adaptou melhor do que outros setores do turismo às demandas da pandemia. A proporção do gasto total em esportes por turistas internacionais foi maior em 2020 e 2021 do que antes da pandemia. Caminhadas e montanhismo e esportes aquáticos tiveram as maiores entradas de turistas nacionais e internacionais. **Conclusões:** Conclui-se que o turismo esportivo pode atuar como uma ferramenta de revitalização do turismo com alto potencial de crescimento e oferece uma solução para a sazonalidade. O potencial de certas modalidades esportivas que oferecem um alto gasto turístico por viagem deve ser aproveitado mais.

Palavras-chave: turismo esportivo; evento esportivo; PIB; dessazonalização; economia

Reference:

Einsle, C. S., & Escalera-Izquierdo, G. (2024). Sports Tourism, a post COVID economic driver? *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(1), 418-430.

<https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.10651922>

I. Introduction / Introducción

I.1. El turismo deportivo:

El turismo deportivo reúne dos importantes sectores de la economía, el deporte y el turismo. Ambos muestran aportaciones significativas al producto interior bruto (PIB) y en su conjunto forman un sector económico digno de consideración propia.

Según la Organización Mundial del Turismo (World Tourism Organization (UNWTO), 2019) el turismo deportivo se puede definir como

un tipo de actividad turística que se refiere a la experiencia viajera del turista que o bien observa como espectador, o bien participa activamente, en un evento deportivo que implica por lo general actividades comerciales y no comerciales de naturaleza competitiva.

Aunque no existe una única definición de este binomio y los expertos y autores de este campo proponen distintas interpretaciones, grosso modo se puede sostener que el turismo deportivo trata de unir las actividades deportivas, ya sea de manera activa como participante o de manera pasiva como espectador con el desplazamiento de personas fuera de su entorno habitual. En los últimos años las investigaciones en el ámbito del turismo deportivo han ganado importancia tanto en las ciencias deportivas como desde el punto de vista turístico y económico.

El turismo deportivo no solo presenta un nicho del mercado turístico más sino es un propio sector turístico y también representa un turismo que reduce o incluso elimina la estacionalidad que sufren muchos destinos turísticos. La estacionalidad presenta una severa problemática en el sector turístico y sobre todo en destinos costeros que se enfocan en un turismo de sol y playa. Ya hace años Higham y Hinch (2002) señalaron el potencial que tiene el deporte para mitigar esta problemática de la estacionalidad.

I.2. La pandemia del Covid-19:

Como es bien sabido, la pandemia causada por el COVID-19 llevó a suspender la mayor parte de la economía mundial. El turismo fue una de las industrias más afectadas por las restricciones de libre circulación de las personas, siendo España uno de los países más afectados en este sentido, ya que en el

año 2019 estuvo en el tercer puesto a nivel mundial y en el primero a nivel europeo en cuanto a visitas internacionales (World Travel y Tourism Council, 2021).

En cuanto al deporte, todos los eventos deportivos se tuvieron que cancelar, siendo probablemente el ejemplo más evidente el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, siendo la primera vez en la historia de los JJOO modernos que se postpusieron.

La Organización Mundial de la Salud (WHO) hace hincapié a los beneficios que aporta la actividad física para prevenir y gestionar mejor las enfermedades no transmisibles (World Health Organization, s. f.). Se hizo especialmente visible durante la pandemia con las restricciones que impedían acudir a gimnasios, instalaciones deportivas, entrenamientos grupales y el distanciamiento social. Esto tuvo un impacto negativo en los niveles de intensidad de la actividad física (Ammar et al., 2020). Cada vez más la gente se preocupa por su salud y estado físico y el deporte y la actividad física se muestran como pilares de una vida saludable.

Se pudo observar un fuerte crecimiento de investigaciones acerca del COVID-19 y actividad física desde el inicio de la pandemia (Vancini et al., 2021). Ya en tiempos tempranos de la pandemia COVID-19 el mundo académico empezaba a discutir sobre los efectos y consecuencias que puede haber después de la pandemia. Así, Brouder (2020) señaló que puede ser una oportunidad para repensar el sector turístico y que se pueden abrir nuevos caminos.

1.3. Aims / Objetivos:

Dado al gran impacto negativo generado por la pandemia en la economía del país es necesario contar con estrategias adecuadas para la recuperación económica. Aunque ya nos encontramos en una fase post COVID, sigue siendo preciso considerar soluciones para la reactivación y el retorno a una economía saneada y sólida. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es analizar las posibilidades que ofrece el deporte a las actividades turísticas, y más concretamente si el sector del turismo deportivo puede actuar como dinamizador post COVID.

II. Methods / Material y métodos

Para dar respuesta al objetivo planeado se optó por un análisis de los datos económicos de la evolución del producto interior bruto (PIB), las llegadas y los gastos de los turistas, tanto nacionales como internacionales, mediante la ayuda de datos reales, tablas y gráficos. Se utiliza el PIB para el análisis económico de la actividad turística, ya que es la manera de medición más utilizada para conocer la

actividad económica de un país. Se analizan los datos proporcionados de las fuentes oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) con la cuenta satélite de turismo, Exceltur y el Ministerio de Cultura y Deporte.

III. Results / Resultados

II.1. La aportación al PIB del sector turístico:

En los últimos años la aportación del turismo al PIB experimentó un constante crecimiento hasta alcanzar su máximo en el año 2019, aportando 12,6% al total de la economía española (Tabla 1). La decaída del PIB global, sufrida en el año 2020 se debe en buena parte a las restricciones de libre circulación por el COVID y así a las pérdidas sufridas por el turismo. En 2021, con la paulatina apertura de fronteras, establecimientos hoteleros y la oferta complementaria, así como la disminución de las restricciones y el avance de la vacunación de la población, ya se pudo ver una ligera mejora en la aportación del turismo al PIB total después de la gran caída del 2020

Tabla 1. Aportación del turismo al PIB de la economía española

	2015	2016	2017	2018	2019	2020(A)*	2021(B)*
Mio. €	119.185,4	126.304,8	141.053,4	147.074,7	157.355,0	64.573,2	97.126,5
% sobre el PIB	11,1	11,3	12,1	12,2	12,6	5,8	8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2022).

* (B): estimación previsión; (A): estimación avance

Es evidente que el turismo aporta en gran medida al PIB de la economía española. Los datos mostrados en la Figura 1 reflejan las tasas de variación del PIB turístico con respecto al 2019. Las mayores pérdidas se presentan en el año 2020 y llegan a disminuirse hasta finales del 2021. En el segundo trimestre del año 2022 se registra por primera vez una tasa positiva. Los datos para finales del año 2022 tienen previstos llegar a aproximadamente 154 mil millones de euros, situándose de tal manera muy cerca de las cifras obtenidas en el año 2019, siendo éste el año récord de la actividad turística de nuestro país.

Figura 1. Tasas de variación respecto al mismo período de 2019 del PIB turístico trimestral 2020-2022*

Fuente: Exceltur

* Los datos del último trimestre del año 2022 son previsiones.

II.1. La aportación del deporte al turismo

En la Tabla 2 se presentan los viajes realizados con motivos que son principalmente vinculados al deporte. Considerando los residentes en España, se pudieron observar fluctuaciones en el periodo del 2016 al 2019 pero siempre con un crecimiento positivo. Tras la pandemia, en el año 2021 se efectuó nuevamente un crecimiento con una variación anual del 24%. En cuanto a los turistas internacionales hubo una mayor pérdida en el año 2020 con una tasa de variación anual del -72,7% y posteriormente en el año 2021 una tasa del 43,6%, representando el 1,9% del total de las entradas de turistas a España, un 0,1% más del total de las entradas en comparación con el año 2019.

Tabla 2. Viajes realizados principalmente por motivos vinculados al deporte.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Residentes en España (en miles)	4015	4024	4170	4564,8	2059,4	2553,2
Variación anual (%)	8,2	0,2	3,6	9,5	-54,9	24
% del total de entradas	2,2	2,1	2,1	2,4	2	1,8

Turistas internacionales (en miles)	1426	1273	1448	1508	412	592
Variación anual (%)	47,8	-10,8	13,7	4,2	-72,7	43,6
% del total de entradas	1,9	1,6	1,7	1,8	2,2	1,9

Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte.

Hay que tener en cuenta que los datos mostrados en la Tabla 2 solamente se refieren a los datos de los viajes que tienen como motivo principal del viaje la vinculación directa al deporte. A estas cifras habría que añadir los viajes que se inician principalmente por otros motivos, pero en los cuales aun así se practica alguna modalidad deportiva o los cuales asisten a un espectáculo deportivo. Según varios autores, también estas modalidades cuentan como turismo deportivo (De Knop, 1990; Gibson, 1998). Así los viajes de residentes en España en los que se realizaron actividades deportivas en los años 2019, 2020 y 2021, ascendieron a 26,8%, 30,2% y 29,7% del total de los viajes realizados respectivamente. En cuanto al turista internacional el 12,3% (2019), el 17,2% (2020) y el 16,1% (2021) del total de las entradas de los turistas internacionales realizó actividades deportivas (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022).

Tabla 3. Gasto de turistas internacionales según motivo principal del viaje.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gasto total: dato base en mio. €	77.415,54	87.003,93	89.750,75	91.911,97	19.786,78	34.903,37
En % del gasto total						
Negocio, motivos profesionales	6,88	6,27	6,07	6,57	7,06	6,40
Asistencia a ferias, congresos y convenciones	0,75	0,45	0,28	0,34	C	C
Trabajador estacional temporero	0,42	0,48	0,55	0,37	C	C
Otros motivos de trabajo y negocio	5,71	5,33	5,24	5,86	6,43	5,90
Estudios (educación y formación)	2,94	2,35	2,04	1,79	2,52	1,96
Visitas a familiares o amigos	4,63	4,24	3,23	3,24	6,01	5,79
Tratamiento de salud voluntario	0,11	0,12	0,09	0,10	0,21	0,17

Motivos religiosos o peregrinaciones	0,22	0,26	0,32	0,37	C	0,18
Compras, servicios personales	0,09	0,09	0,07	0,05	C	0,16
Ocio, recreo y vacaciones	84,43	86,05	87,00	87,37	82,85	84,28
Turismo cultural	11,07	16,00	14,86	16,66	16,82	14,36
Práctica deportiva	1,80	1,44	1,56	1,55	2,02	1,86
Turismo de sol y playa	51,62	47,28	43,38	39,31	37,59	43,45
Otro tipo de ocio	19,95	21,32	27,20	29,84	26,42	24,60
Otros	0,70	0,63	1,17	0,51	1,02	1,07

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (s.f.).

En cuanto al gasto de los turistas internacionales se presentan las Tablas 3 y 4. En la Tabla 3 se ve el gasto total de los turistas internacionales y el porcentaje del total según la motivación principal. Como ya se ha podido ver en el PIB turístico (Figura 1, Tabla 1), el año 2019 fue el año récord de la actividad turística en España. Así como en el PIB, también el gasto de los turistas internacionales alcanzó su máximo en 2019 con 91.911,97 millones de euros gastados, decayendo drásticamente en el año posterior y empezando a recuperarse a partir del año 2021.

Centrándose en la práctica deportiva, se observó que en el año 2020 el porcentaje del gasto total fue mayor que en los años antes de la pandemia. También en el año 2021, aun habiendo descendido, resultó mejor que antes de la pandemia. En cambio, en los viajes realizados por negocios o motivos profesionales, en los viajes de ocio, recreo y vacaciones, otros tipos de ocio los viajes motivados por motivos religiosos o peregrinaciones y en el turismo cultural, el porcentaje del gasto total en el año 2021 es menor que en el año antes de la pandemia, 2019.

En cuanto a los viajes realizados por residentes en España, los deportes que más entradas obtienen son el senderismo y montañismo, seguido por los deportes náuticos y la navegación en barco. En el gasto total son las mismas modalidades que tienen mayor gasto. En cambio, respecto al gasto por viaje, destaca la navegación en barco en el puesto con mayor gasto, seguido por los deportes de aventura, el golf y los deportes náuticos (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022).

El panorama es similar para los turistas internacionales en cuanto a la distribución de entradas por deportes y el gasto total, habiendo los mayores porcentajes en senderismo y montañismo, seguido por los deportes náuticos. Sin embargo, en el gasto por viaje, el mayor gasto en el año 2021 fue en los tours a

caballo, seguido por el senderismo y montañismo y en tercer y cuarto puesto el golf y los deportes náuticos respectivamente (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022).

Tabla 4. Práctica deportiva de turistas internacionales – datos base y tasa de variación anual.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gasto medio/persona	977	986	967	947	968	1099
Gasto medio/persona (% variación anual)	-1,36	0,97	-1,97	-2,07	2,28	13,44
Duración media viajes (%)	6,37	6,14	6,06	6,08	7,03	7,25
Duración media viajes (% variación anual)	-	-	-	-	-	-
	12,61	-3,63	-1,36	0,47	15,6	3,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (s.f.).

Considerando el gasto medio por persona y la duración media de los viajes, se pudo observar un crecimiento positivo en los últimos años. Ambos alcanzaron su máximo en el año 2021 en el periodo observado, con un gasto medio de 1099€ por persona por viaje y una duración media de 7,25 días. Estos datos posicionan al turismo deportivo cerca al turismo de sol y playa cuyo gasto medio se situó en 1144€ con una duración media de 8,53 días. Sin embargo, la tasa de variación en el turismo deportivo es más alta con 2,28% en el 2020 y un 13,44% en el año 2021 en el gasto medio y 15,6% en el año 2020 y un 3,10% en el año 2021 en la duración media, respecto al turismo de sol y playa que sufrió un crecimiento negativo en el gasto medio en el año 2020 (-5,18%) y un aumento de la duración de un solo 0,87% en el año 2021 (Instituto Nacional de Estadística, s. f.).

IV. Discussion / Discusión

Una vez analizados y comparados los datos disponibles de las fuentes oficiales acerca de la aportación al PIB, las entradas de turistas y el gasto de los turistas, se señaló la contribución del turismo al PIB en general y el aporte del deporte en especial.

El informe de Exceltur (2022) nombra como factores de impulso para la recuperación del turismo a nivel nacional en los próximos meses, la demanda represada por viajes que no se podían realizar, incluyendo la asistencia a eventos deportivos y un mejor desempeño de los destinos urbanos a través de la reactivación de la oferta deportiva y cultural entre otros.

El análisis de los valores económicos del turismo deportivo mostró el interés por la realización de actividades deportivas durante los viajes. Los porcentajes de los turistas que realizaron actividades deportivas durante sus viajes respecto al total de los viajes realizado, tanto en el peor año de la pandemia, como en el año 2021 resultaron más altos que en el año pico de la actividad turística de España en 2019.

El porcentaje que aportó la práctica deportiva al total del gasto de turistas internacionales se mostró robusto a los impactos de la pandemia. Esto va acorde a las conclusiones de Mirehie y Cho (2021), que señalaron que el deporte es un factor indispensable para el sustento de la industria turística y de la hostelería.

Investigadores a nivel internacional están mostrando la resiliencia del deporte deportivo ante las situaciones de crisis y el potencial que tiene como herramienta para fortalecer y reactivar la economía. De este modo, Daniels y Tichaawa (2021) mostraron en el ejemplo de Sudáfrica que el turismo deportivo puede suponer una herramienta post pandémica para la regeneración urbanística, ofreciendo nuevas oportunidades de negocios y además ofrecer un impacto social positivo para las comunidades locales. En cambio, en los Alpes austríacos, en un estudio a gran escala del esquí de travesía manifestaron que no había cambio en las motivaciones por la práctica del esquí de travesía debido a la pandemia, y más hubo nuevos practicantes de este deporte (Schlemmer y Schnitzer, 2021). El turismo de surf también presenta un tipo de turismo resistente a las crisis en general y ofrece el potencial de expandirse también en el tiempo del COVID (Mach y Ponting, 2021). El surf también destaca a nivel nacional por ser el tipo de actividad náutica con mayor crecimiento en el número de licencias federativas en el año 2021, teniendo una tasa de crecimiento del 77,84% respecto al año 2017 (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022). Esto va en línea con el gran porcentaje de viajes realizados tanto por turistas nacionales como internacionales y el alto gasto por viaje en los deportes náuticos que se experimentaron en los últimos años.

El deporte puede suponer un factor importante en el desarrollo sostenible de un destino turístico. Sin embargo, es fundamental evitar posibles conflictos y valorar el grado de resiliencia ecológica en el área determinado (Crespo y Estay Sepúlveda, 2019). Para que se pueda contar con un turismo adecuado, es importante que se desarrolle de manera sostenible. Es necesario crear un conjunto de la industria turística que tenga en cuenta las nuevas tecnologías, la innovación y la sostenibilidad y la resiliencia (Mirehie y Cho, 2021; Plaikner y Kammerer, 2022; Vu et al., 2022). El deporte puede ser una herramienta para atender estas necesidades, pero hay que tener en cuenta diferentes aspectos para que sea tanto sostenible como resiliente. El enfoque de los gestores de destinos podría por lo tanto optar por la organización y celebración de pequeños o medianos eventos cuyo impacto positivo se mostró mayor que en los mega eventos (Gibson et al., 2012).

V. Conclusions / Conclusiones

Tras el análisis de los datos referentes al aporte del turismo al PIB y más específicamente los datos del deporte en relación con el turismo, así como viendo las últimas investigaciones en el campo del turismo

deportivo, se pudo ver que el turismo deportivo claramente tiene potencial de crecimiento y de consolidación como sector turístico propio. Ofrece oportunidades de recuperación para el turismo en los tiempos post COVID-19 y puede ser una excelente herramienta para combatir la estacionalidad. Los indicadores muestran el interés continuado de los turistas tanto nacionales como internacionales por la práctica deportiva. Aunque todavía forma una pequeña parte del total del sector turístico, sí que tiene el potencial para crecer más y su capacidad de arrastre para otros subsectores está dada. Se debería aprovechar especialmente el potencial de los sectores que traen consigo los mayores aportes de gasto por viaje, como la navegación en barco, las actividades náuticas y de aventura y el golf.

Para los gestores turísticos y deportivos es crucial reestructurar los recursos y las subvenciones para promover, fortalecer e intensificar la oferta turística deportiva junto con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo las distintas actividades. El turismo deportivo representa un sector con gran potencial económico y puede ser una solución más sostenible que el turismo de masas, a más de ser un sector relativamente resiliente a las crisis. Asimismo, ofrece una oportunidad para la diversificación y la dinamización de destinos turísticos maduros de mero sol y playa.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

VIII. References / Referencias

- Ammar, A., Brach, M., Trabelsi, K., Chtourou, H., Boukhris, O., Masmoudi, L., Bouaziz, B., Bentlage, E., How, D., Ahmed, M., Müller, P., Müller, N., Aloui, A., Hammouda, O., Paineiras-Domingos, L. L., Braakman-Jansen, A., Wrede, C., Bastoni, S., Pernambuco, C. S., ... On Behalf of the ECLB-COVID19 Consortium (2020). Effects of COVID-19 Home Confinement on Eating Behaviour and Physical Activity: Results of the ECLB-COVID19 International Online Survey. *Nutrients*, 12(6), Art. 6. <https://doi.org/10.3390/nu12061583>
- Brouder, P. (2020). Reset redux: Possible evolutionary pathways towards the transformation of tourism in a COVID-19 world. *Tourism Geographies*, 22(3), 484-490. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1760928>
- Crespo, J. E., & Estay Sepúlveda, J. G. (2019). Ambiente, bienestar y deporte: Un vistazo desde la sostenibilidad para una sociedad abierta. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 1.

- Daniels, T., & Tichaawa, T. M. (2021). Rethinking Sport Tourism Events in a Post-Covid-19 South Africa. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 10(4), 1241-1256.
- De Knop, P. (1990). Sport for all and active tourism. *World Leisure & Recreation*, 32(3), 30-36.
- Exceltur. (2022). *Informe Perspectivas Turísticas*. <https://www.exceltur.org/perspectivas-turisticas/>
- Gibson, H. (1998). Sport Tourism: A Critical Analysis of Research. *Sport Management Review*, 33.
- Gibson, H., Kaplanidou, K., & Kang, S. (2012). Small-scale event sport tourism: A case study in sustainable tourism. *Sport Management Review*, 15. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2011.08.013>
- Higham, J., & Hinch, T. (2002). Tourism, sport and seasons: The challenges and potential of overcoming seasonality in the sport and tourism sectors. *Tourism Management*, 23(2), 175-185. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(01\)00046-2](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00046-2)
- Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). *Gasto de los turistas internacionales según motivo principal del viaje*. <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23995>
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). *Cuenta satélite del turismo de España. Año 2021*. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
- Mach, L., & Ponting, J. (2021). Establishing a pre-COVID-19 baseline for surf tourism: Trip expenditure and attitudes, behaviors and willingness to pay for sustainability. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 2(1), 100011. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2021.100011>
- Ministerio de Cultura y Deporte. (2022). *Anuario de Estadísticas Deportivas 2022*.
- Mirehie, M., & Cho, I. (2021). Exploring the effects of the COVID-19 pandemic on sport tourism. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, 23(3), 527-546. <https://doi.org/10.1108/IJSMS-04-2021-0081>
- Plaikner, A., & Kammerer, N. (2022). Die Transformation des Tourismus durch COVID-19. En H. Pechlaner, D. Zacher, & E. Störmann (Eds.), *Resilienz als Strategie in Region, Destination und Unternehmen: Eine raumbezogene Perspektive*, 335-363. *Springer Fachmedien*. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37296-5_12
- Schlemmer, P., & Schnitzer, M. (2021). Research note: Ski touring on groomed slopes and the COVID-19 pandemic as a potential trigger for motivational changes. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 100413. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2021.100413>
- Vancini, R. L., Andrade, M. S., Viana, R. B., Nikolaidis, P. T., Knechtle, B., Campanharo, C. R. V., de Almeida, A. A., Gentil, P., & de Lira, C. A. B. (2021). Physical exercise and COVID-19 pandemic in PubMed: Two months of dynamics and one year of original scientific production. *Sports Medicine and Health Science*, 3(2), 80-92. <https://doi.org/10.1016/j.smhs.2021.04.004>

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

- Vu, H. D., Nguyen, A. T. N., Nguyen, N. T. P., & Tran, D. B. (2022). Impacts and restoration strategy of the tourism industry post-COVID-19 pandemic: Evidence from Vietnam. *Journal of Tourism Futures*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JTF-09-2021-0218>
- World Health Organization. (s. f.). *Physical activity*. <https://www.who.int/health-topics/physical-activity>
- World Tourism Organization (UNWTO) (Ed.). (2019). *UNWTO Tourism Definitions | Définitions du tourisme de l'OMT | Definiciones de turismo de la OMT*. World Tourism Organization (UNWTO). <https://doi.org/10.18111/9789284420858>
- World Travel & Tourism Council. (2021). *Global Economic Impact & Trends 2021*.